

YOSHLAR MA'NAVİY MADANIYATIDAGI O'ZGARISHLAR

Karimov Mehroj

Qarshi davlat universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6158935>

Annotatsiya:Maqolada ma'naviy madaniyatning funksional o'zgarishlarini yoshlar ijtimoiy ongiga zamonaviy sanoatlashgan ko'rinishda tarixiy va dunyoviy badiiy timsollar orqali singib borish haqida mulohaza yuritiladi.

Kalit so'zlar: yoshlar, ma'naviyat, madaniyat, funksional o'zgarishlar, milliy mentalitet, begonalashuv, axloqiy madaniyat, huquqiy madaniyat, estetik madaniyat.

Yoshlar ma'naviy madaniyatni rivojlantirishda falsafiy kategoriyalar va dialektik qonunlar muhim bo'lib, bu o'zaro bog'liqlik mazmundagi funksional o'zgarishlarga xizmat qiladi. Madaniy jarayonning tarkibiy elementlari, uning ichki mohiyatida shakl va mazmun milliy mentalitet negizida namoyon bo'ladi. Bugungi kunda yoshlarimiz mentalitetidagi funksional o'zgarishlar namoyon bo'lishining asosiy shakllari mavjud. Birinchidan, submadaniyat nuqtai nazaridan sobiq ittifoq davrida yoshlarning madaniy faoliyati, ijtimoiy ongi, mafkuraviy qarashlariga ta'sir ko'rsatgan sovet madaniyatining muhim ko'rsatkichlari bo'ldi. Ushbu jarayonda yoshlarning axloqiy ongi, milliy mentalitetida davr mafkurasining hukmron g'oyasi mustahkam joy oldi. "Insonning mehnatdan begonalashuv jarayoni sobiq Ittifoq davrida yaqqol namoyon bo'lgan edi. 1965 yildagi iqtisodiy islohotlar, 1979 yildagi rejalashtirish tizimining islohoti, 1987 yildagi xo'jalik mexanizmi islohoti mehnatga yondashishda sezilarli samara bermadi, aksincha iqtisodiyotga partiyaviy rahbarlik va haddan tashqari mafkuralashtirilganlik iqtisodiy qarama-qarshiliklarni kuchaytirib yubordi"[1,10-b.]. Odamlar dunyoqarashida uzluksiz inqilobgacha bo'lgan davr qoralanib, go'yoki jamiyatda turli millat vakillarining birlashgan ittifoqida madaniy meros va submadaniyatlar shakllanganligi yuqori darajaga ko'tarildi. Natijada ijtimoiylashuvning mahsuli sifatida qadriyatlarga nisbatan ma'naviy yondashuvdan chekinishlar sodir bo'ldi.

Mazkur ma'naviy translyatsiyasining asosida ma'naviy madaniyatga doir me'moriy obidalarning qadrsizlanishi, buyuk diniy ulamao va allomalarning merosini kamsitilishi vujudga keldi. Jumladan, masjid va madrasalar moddiy ehtiyojlarga xizmat qiladigan obyektlarga aylantirildi. Ikkinchidan, yoshlarning ma'naviy madaniyati mustaqillik davrida milliy mentalitetni rivojlantirishga qaratildi. Shu bilan birga jamiyatda yoshlar faoliyatida g'arbga intilish kuchayib, yangi madaniyat elementlarining kirib kelishi natijasida ma'naviy madaniyatdagi funksional o'zgarishlar sodir bo'ldi. Ayniqsa, G'arb ommaviy madaniyatidagi stereotiplar va kosmopolitizm g'oyalari yoshlar tomonidan qadriyat sifatida qabul qilina boshlandi. Bunday ijtimoiy-madaniy tafakkur xalqimiz dunyoqarashiga yot g'oyalar sanaladi. Ayniqsa, "komopolitizm g'oyasi o'zbeklarning mentalitetiga to'g'ri kelmaydigan buzg'unchi g'oyadir. Chunki, unga ergashish mustaqilligimizdan mahrum bo'lish demakdir. Biz uchun bu yorug' jahonda o'zbeklarning yashaydigan joyi bitta – bu ham bo'lsa – mustaqil O'zbekiston davlatidir"[2,320-b.].

Yoshlarning bu madaniyatga ergashishi ijtimoiylashuv sifatida badiiy va estetik timsollarda amalga oshirildi. Xususan badiiy madaniyatda ijtimoiylashuvning vazifasi asosiy

sifatida qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirish, shaxsiy namuna ko'rinishida badiiy asar qahramonlarini namuna qilishga asoslanildi. Estetik madaniyatda esa jamiyatda G'arb individualizmiga intilish, milliy qadriyatlardan ko'ra ommaviy madaniyatni, ya'ni aslida ichki mohiyati bilan milliylikka zid, lekin tashqi jihatidan bir lahzalik go'zallikka ega sahnalarni ustun qo'yish ilgari surildi.

Jamiyatda ma'naviy madaniyat yoshlar ijtimoiy ongiga zamonaviy sanoatlashgan ko'rinishda tarixiy va dunyoviy badiiy timsollar orqali singib boradi. Ushbu ma'naviy madaniyatni o'rganishda yoshlarning idrok etish, anglash, tahlil etish kabi xususiyatlari muhim sanaladi. Badiiy ko'rinishdagi adabiyot, san'at, musiqa, tasviriy san'at, kino san'ati kabilar barchasi milliy mentalitetda ma'lum bir qiymatga ega bo'lib, muayyan qadriyatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham yurtimizda "yoshlarning milliy mentalitetini shakllantirish va rivojlantirishda tarixiy xotira, xalqning jamoaviy fazilati, hamdardlik va Vatan tuyg'usi, mehnatsevarlik, insonparvarlik va hokazo fazilatlarining o'rni va ahamiyati buyuk tarbiyaviy va ibrat omillari bo'lib xizmat qiladi"[3,146-b.]. Bu esa, ajdodlarimiz ma'naviy madaniyatining zamonaviy ko'rinishlarini mukammal o'rganishni, har bir shaxsning ma'naviy olamida kelajakka ishonch tuyg'usini shakllantirishga olib keladi. Bu borada yurtimizda yoshlarning ma'naviy dunyosi va madaniyatini har bir sohada rivojlantirish va ilmiy faoliyatlarini kengaytirish, ijodiy tafakkurlarini kuchaytirish borasida samarali faoliyat olib borini talab etadi.

Ma'naviy madaniyatning yoshlar faoliyatidagi qiymatni oshirish jarayonida bevosita milliy va jahon durdona asarlariga munosabatni tubdan o'zgartirish, birinchi navbatda, milliy klassik merosga, keyin esa ichki va tashqi dunyoning adabiyotlariga hurmat ruhini shakllantirish lozim. Chunki ma'naviy madaniyatning ma'lum shakllarini jamiyatda namoyon bo'lishi orqali yoshlarni muayyan milliy qadriyatlar tizimidan begonalashishidan asrab qolamiz.

Ma'naviy madaniyatdan begonalashishning eng qadimgi shakllaridan biri bu yoshlarning norasmiy madaniy ko'rishdagi assotsiatsiyalar yoki tashkilotlarga a'zo bo'lishidir. Shuning uchun ham yoshlar ijtimoiy hayotida submadaniyatlar paydo bo'lishining asosiy sababi jamiyatda sodir bo'layotgan salbiy jarayonlarda yuqori turuvchi madaniyatga e'tiborning kuchayishi hisoblanadi. Bunday hodisalarga nisbatan ma'naviy madaniyatning an'anaviy ko'rinishlarini qarshi qo'yish va milliy mentalitetni rivojlantirish dolzarb sanaladi.

Bugungi kunda jahon yoshlari madaniy xulq-atvorida turli xil stereotiplar paydo bo'la boshladi. Ular orasidan milliylik va umuminsoniylik tamoyillariga erkinlik sifatida karaydigan jamoaviylikka asoslangan sharqona mentalitetdan o'z ijtimoiy hayotini chetga olib qochadigan, jamoa hayotini xoxlamaslik, bo'sh vaqtini o'zi individual o'tkazishga intiladigan, ijtimoiy ehtiyojining yetishmasligi tufayli muayyan submadaniyatda faollikka aylanganlar paydo bo'la boshladi. Bunga sabab "rivojlangan mamlakatlar nafaqat sanoat mahsulotlari, informatsion va mafkuraviy ta'sir ko'rsatish orqali balki o'z xalqi tabiati, fe'l-atvori, mentalitet o'ziga xosliklarini muntazam ravishda dunyo xalqlari turmush tarziga, hayotining barcha jabhalariga izchil singdirishga intilmoqda.

Dunyo xalqlari uchun umumiy etiket, umumiy fe'l-atvor, umumiy mentalitet maxsus va izchil ravishda tarkib toptirilmoqda"[4,4-b.]. Bu jarayonda ularning xatti-harakatida jamiyatdan begonalashish, ma'lum bir qat'iy tizimga solinmagan va davlat boshqaruvidagi shaxslar tomonidan doimiy nazoratga olinmagan mafkuraviy dunyoqarash shakllanadi.

Yoshlarning ma'naviy madaniyatidagi bunday begonalashuvning kelib chiqishi natijasida ular har xil afsonalar va miflarga reallik sifatida qarab, jamiyatdagi muhitni o'zlari xoxlagan ijtimoiy sharoitlarga moslashtirishga intilishadi. Ular o'zlari yaratgan qadriyatlarga doimiy ravishda tayanib, jamoatchilik qabul qilgan tamoyillarga zid ravishda o'z madaniyatlarini ilgari surishadi. Vahlonki, har bir jamiyatda shunga o'xshash ko'rinishdagi madaniyatlar muayyan, shaxsiy ijodiy tashabbus va loyihalarning jamiyat an'analariiga mosligi davlatning filtridan o'tishi lozim. Bu esa, o'z navbatida, davlat boshqaruvida huquqiy meyorlarga amal qilish muhimligini, jamiyatdagi mavjud axloqiy va qonuniy erkinliklarga buysunishni ko'rsatib beradi. Bunday jamoa bo'lib faoliyat olib borish yurtimizda o'tmishdan sinalgan samarali natijalarga ega. O'zbeklarda "millatimizning mohiyat e'tiboriga ko'ra jamoaviy ekanligiga shubha yo'q. Jamoaviy xalq esa o'z taqdiri, maqsadi, milliy g'urui, yakdil harakat qilishga rag'batli kuchli bo'lishi bilan farqlanishi kerak. Xalqimiz o'zining jamoaviy tabiatli ekanligi, urf-odatlarini, an'analari, o'ziga xos fe'l-atvor bilan fransuzlar, ispanlar yoki ruslardan yaqqol ajralib turadilar"[5,82-b.]. Buning o'zi yurtimiz yoshlarining tarbiya jarayoni milliy mentalet va ajdodlarimizning yuksak ma'naviyat bilan kamol topib kelayotganligi, kelajakda davomiyligini yaqqol aks ettiradi.

Ayrim yoshlarning submadaniyatda faolligi natijasida ma'naviy madaniyatdan begonalashishi oqibatida rasmiy qadriyatlarni cheklashga intilish, norasmiy madaniyatni turmush tarzi, ijtimoiy hayot ma'nosi sifatida o'zini o'zi namoyon qilishi vujudga keladi. Shuning uchun hozirgi kunda submadaniyat yoshlar orasida dolzarb muammo bo'lib, norasmiy yoshlar uyushmalari shakllanishiga, ularning faoliyatiga va taklif qilgan masalalariga tanqidiy yondashish lozim. Shuning uchun mustaqillikning dastlabki yillaridanoq bu borada "O'zbekiston ham o'z taraqqiyot yo'lini belgilab oldi. Bunda u o'zining tarixiga, an'analariiga, aholining mentalitetiga xos bo'lgan munosabatlarni amalga oshirdi"[6,11-b.]. Shu boisdan jamiyatda yoshlar qatlaminig ma'naviy madaniyati, ajdodlar merosiga zavqiy munosabat borasida ilmiy faoliyatlar yo'lga qo'yila boshlandi. Aynichv, so'nggi besh yilda yoshlar submadaniyatidagi muhim xususiyatlar, turmush tarzi va modellarning o'rnini aniqlash, ijtimoiy xulq-atvoridagi o'zgarishlarni o'rganish bo'yicha bir qator tadqiqotlar olib borilmoqda.

Jamiyatda yoshlarning mentalitetiga xos bo'lgan ma'naviy madaniyatga oid dasturlarni ishlab chiqish, jarayonni baholashga qaratilgan mezonlarda qadriyatlar tizimini o'z ichiga olgan ma'noli falsafiy tafakkurni rivojlantirish lozim. Yoshlar ma'naviyatiga xizmat qiladigan estetik kategoriyalar yaxshilik va yomonlik, go'zallik va xunuklik, ulug'vorlik va tubanlik haqida milliy mentalitetga mos dasturlarni doimiy ravishda amalga oshirish jamiyat talabiga aylandi. Ayniqsa, ijtimoiy-madaniy faoliyatda yoshlarning bo'sh vaqtdan unumli foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish borasida ko'plab ishlar amalga oshirildi. Jumladan davlatimiz rahbarining rahnamoligida yurtimiz bo'ylab "Besh muhim tashabbus"ning amalga oshirilishi turli submadaniyatlarga qarshi kurashishda asosiy vazifaga aylandi. Buning natijasida "eng muhimi, farzandlarimiz o'rtasida sport bilan shug'ullanadigan, sog'lom turmush tarzini o'z hayotiy maqsadiga aylantirgan yigit-qizlar safi kengayib bormoqda"[7,444-b.]. Bunday samarali va foydali jarayonda yoshlarimiz ham jismonan baquvvat, ham ma'nan yetuk, milliy qadriyatlarga sodiq farzandlar bo'lib yetishishlari uchun barcha shart-sharoitlar mavjud. Biz faqatgina farzandlarimizga to'g'ri yo'lni ko'rsatishimiz, ularning ma'naviy madaniyatida o'zlikni, erkin tafakkur va milliy g'oyani shakllantirishimiz darkor. Bu borada

respublikamizda har bir sohada yoshlarning o'z iste'dodlarini namoyish etishlari uchun keng imkoniyatlar yaratilib, bundan o'zlarini har tomonlama ko'rsata oladigan, qobiliyatlarini erkin rivojlantiradigan yoshlarimiz ko'paymoqda.

Yoshlar ongida submadaniyat estetik jihatdan jozibadorlikka egaligi, ma'naviy madaniyat tizimida ko'zga ko'rinmas illatlarni targ'ib qilishiga doir tushunchalarni shakllantirish kerak. Uning salbiy oqibatlarini real voqelik asosida har bir fuqaroning dunyoqarashiga singdirish, ma'naviyatni g'arblashtirishdan ogoh bo'lishimiz darkor.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan milliy mentalitetimiz negizida yoshlarning komil insonlar qilib tarbiyalash, ma'naviy olamida ezgulik va poklik tuyg'ularini kamol toptirish lozim. Shunday ekan, yoshlarimiz ma'naviy kamolotini yuksaltirishga qaratilgan chora-tadbirlarimizni milliy g'oya bilan uyg'unlashtirgan holda kelajak avlodlarga o'z holicha yetkazishimiz, ijtimoiy hayotda fuqarolarimizning milliy tafakkur taraqqiyotiga har birimiz o'zimizning hissamizni qo'shishimiz darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Umurzoqov B., Rahimov M. Mehnat munosabatlari va mentalitet. –Toshkent: O'zbekiston, 2005. 10-bet.
2. Yaxshilikov J., Muxammadiyev N. Milliy g'oya: O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. – Toshkent: Cho'lpon, 2018. 320-bet.
3. G'aybullayev O. Estetik madaniyat. –Toshkent: Navro'z, 2020. 146-bet.
4. Bekmurodov M.B., Begmatov A. Milliy mentalitet va rahbar ma'naviyati. –Toshkent: 2003. 4-bet.
5. Bekmurodov M. O'zbek mentaliteti. –Toshkent: 2011. 82-bet.
6. Umurzoqov B., Rahimov M. Mehnat munosabatlari va mentalitet. –Toshkent: O'zbekiston, 2005. 11-bet.
7. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. –Toshkent: O'zbekiston, 4-jild, 2020. 444-bet.

